

Vasile CHISELIȚĂ

MAESTRUL CONSTANTIN BARANOVSKI, MUZICIAN ÎN ORCHESTRA „FOLCLOR”: REPERE DIN BIOGRAFIA DE CREAȚIE

DOI: 10.5281/zenodo.3597230

Rezumat

Maestrul Constantin Baranovski, muzician în orchestra „Folclor”: reper din biografia de creație

În prezentul demers, autorul evidențiază, sistematizează și analizează, într-o manieră succintă și sumară, unele aspecte din biografia formativă, cariera profesională, creația de interpret instrumentist, aranjor și compozitor a lui Constantin Baranovski, membru notoriu al galeriei artiștilor de vază ai orchestrei populare profesioniste „Folclor”. Ca sursă de inspirație în conturarea problematicii cercetării au servit, pe de o parte, unele date și materiale, în mare, inedite, oferite de fondurile arhivistice ale TRM, în special, procesele verbale ale Consiliului artistic, partiturile muzicale, fișierele creațiilor din cartoteca instituției, iar pe de alta, interviurile audio, realizate personal cu protagonistul și cu alți artiști din orchestra „Folclor”, inclusiv fotografiile de epocă din arhiva artistului, cărora li se alătură și unele informații, apărute în presă și în anumite publicații tangente la temă.

Cuvinte-cheie: muzică neo-tradițională, Constantin Baranovski, orchestra „Folclor”, biografie, creație, tradiție orală, genuri, actualizare, readaptare culturală, Republica Moldova.

Summary

Maestro Constantin Baranovski, musician in the „Folclor” Orchestra: marks of a creative biography

In the present study, the author highlights, systematizes and analyzes, in a brief and summarizing manner, some aspects of the biography, the professional career, the creation as instrumental folk performer, arranger and composer of maestro Constantin Baranovski, a notorious member of the great gallery of the leading artists in the professional folk “Folclor” Orchestra. As a source of inspiration in the outline of the research issues, there were, on the one hand, some data and materials, novel to a great extent, provided by the archive funds of Tele-Radio Moldova, in particular, the Minutes of the Artistic Council, the musical scores, the files of the creations in the institution’s filing cabinets, and on the other hand, audio interviews, made personally with the protagonist and other artists of the „Folclor” Orchestra, including the vintage photos from the artist’s archive, which are accompanied by some information appeared in the press and in certain publications related to the theme.

Key words: neo-traditional music, Constantin Baranovski, „Folclor” Orchestra, biography, creation, oral tradition, genres, actualization, the cultural re-adaptation, Republic of Moldova.

Un loc distinct în galeria artiștilor de vază ai orchestrei populare profesioniste „Folclor” îl ocupă maestrul Constantin Baranovski. Muzician de formație academică, instrumentist de vocație folclorică, deopotrivă clarinetist virtuoz, talentat pedagog și iscusit îndrumător al tinerelor talente, personalitatea-i de creație îl recomandă, în primul rând, ca excelent improvizator, ingenios aranjor și creator/compozitor de muzică neo-tradițională. Protagonistul se remarcă, mai presus de toate, prin contribuția-i de excepție la opera specială de documentare, fixare, intabulare, reactualizare,

patrimonializare, modernizare și valorificare a moștenirii muzicale orale moldovenești basarabene. Din rodul muncii sale de artist, interpret și izvoditor popular izvorăsc, iradiază și se afirmă, cu întreaga forță, plenitudine și vivacitate, noile forme, tendințe estetice și etosul muzicii tradiționale românești, domeniu important al spiritualității populare, care se vede impus să-și renegocieze dinamic, în continuu, rostul, identitatea, utilitatea și vizibilitatea publică, în cadrul larg al artei profesioniste, în contextul hegemonic al societății contemporane globalizante.

Fig. 1. Maestrul Constantin Baranovschi, 2005

Modest din fire, onest, oarecum retras în sine – probabil, puternic marcat de experiența traumatică a deportărilor staliniste din anii copilăriei, dar și de stigmatul politic represiv din perioada sovietică – Constantin Baranovschi nu agreează nici frazeologia emfatică, nici vorbăria excesivă și nici laudele sau bravada înfumurată în adresa propriei persoane. În locul vorbelor mari și pretențioase, maestrul preferă să-și concentreze gândirea și atenția, să studieze, să asimileze și să se inspire din valorile tradiției muzicale străbune, din opera marilor predecesori și generatori ai artei lăutărești naționale, pentru a crea, în mod inventiv și inovator, pentru a formula și transmite publicului contemporan propria viziune artistică despre cultura sonică reprezentativă a neamului. Înzestrat cu un simț estetic deosebit, ajutat de pregătirea-i profesională academică, de harul improvizator de excepție și de nestăvilita putere de muncă, muzicianul, interpretul și creatorul Constantin Baranovschi exprimă, tot ce are de spus lumii, în limbajul sonor al melosului de resursă folclorică, „prin frumoasele melodii populare” [2, p.49].

Cu toate că a activat în orchestra „Folclor” o perioadă îndelungată, însumând în total peste 37

de ani de muncă creatoare (1968-2005), timp în care maestrul a contribuit, în mod substanțial, la îmbogățirea, diversificarea stilistică și promovarea mediatică a repertoriului merituosului colectiv, sub auspiciul Televiziunii și Radiodifuziunii Moldovenești (astăzi – IPNA Compania „Teledio-Moldova”, în continuare, abreviat – TRM), lucrări științifice despre rolul și valoarea aportului artistic a lui Constantin Baranovschi lipsesc, în mod paradoxal, aproape în totalitate. Cu excepția modestului eseu publicistic, schițat de Constantin Dragomir și inclus în monografia despre orchestra „Folclor” (1981) [2], dar și a două-trei articole jurnalistice de presă, alte publicații speciale la temă nu se remarcă.

În prezentul demers, constrânși de limitele extrem de reduse ale spațiului editorial, dar și de stadiul documentării și cercetării, vom evidenția, expune și analiza, într-o manieră succintă și sumară, unele aspecte referitoare la biografia formativă, cariera profesională, creația de muzician, interpret, aranșor și compozitor a lui Constantin Baranovschi, apte a pune în valoare rolul său semnificativ în procesul cristalizării și promovării unei noi direcții stilistice în arta populară contemporană autohtonă – muzica neo-tradițională din a doua jumătate a secolului XX și începutul celui de-al XXI-lea, evoluând în perioada sovietică și cea post-sovietică (de după 1991). Ca sursă de inspirație în conturarea problematicii cercetării au servit, pe de o parte, unele date și materiale, în mare, inedite, oferite de fondurile arhivistice ale TRM, în special, procesele verbale ale Consiliului artistic, partiturile muzicale, fișierele creațiilor din cartoteca instituției, iar pe de alta, interviurile audio, realizate personal cu protagonistul și cu alți artiști din orchestra „Folclor”, inclusiv fotografiile de epocă din arhiva artistului, cărora li se alătură și unele informații, apărute în presă și în anumite publicații tangente la temă.

Constantin Baranovschi s-a născut la 6 noiembrie 1946, în satul Echimăuți, raionul Rezina, RSS Moldovenească, într-o familie de intelectuali funcționari. Mamă-sa, Efrosinia (n. 1914-1958) a fost învățătoare în școala primară, iar tatăl, Simion (1910-1951) – medic primar (felcer). Părinții au educat patru copii, doi băieți și două fete. Constantin era al treilea copil în familie. El a avut un frate mai mare, pe nume Vitalie (1939-2007) și două surori. Cea mai mare, Galina (1940-2018), a făcut studii la Școala medicală, apoi la Institutul de Medicină din Chișinău, inclusiv la Institutul

Pedagogic din Tiraspol. Sora mai mică, Silvia (n. 1950), a fost înstrăinată mult timp de părinți, familie și frați, în urma deportărilor politice în masă de după război. Pe parcursul a peste 10 ani, ea s-a aflat departe de casa natală, în regiunea Siberiei.

Calvarul familiei Baranovschi a început încă din anul 1951, când tatăl Simion cade drept victimă a represiunilor staliniste, el fiind arestat de poliția politică NKVD și executat, chiar în același an, prin împușcare, în subsolurile temniței din Odesa. În anul 1952, autoritățile sovietice de ocupație adâncesc și mai mult drama însângerată a familiei văduvite, deportând pe mama și cei patru copii ai săi. Astfel, în miezul unei nopți de vară, în iulie 1952, cu toții au fost treziți, scoși din casă de militarii înarmați, fiind ambarcați în vagoanele de vite și strămutați în Kazahstan, într-un sat din regiunea Kizil-Orda, unde au fost obligați să locuiască în regim de reședință forțată, o formă specială de detenție politică, pe care puterea totalitară o numea – precum rezultă din adeverința, eliberată familiei de Procuratura Republicii Moldova în data de 03.08.1992 – cu termenul cinic, ironic și evaziv „spețposelenie”.

După aproape un an de chinuri, umilințe, lipsuri și suferințe, în rezultatul evenimentelor legate de grațierile în masă, produse în urma decesului lui Iosif V. Stalin, familiei Baranovschi, în data de 09.04.1953, i se permite să se repatrieze la baștină. Locul reînțarcerii a fost ales însă satul Gordinești, casa bunicilor mamei, întrucât ultima locuință de serviciu din Pereni, repartizată anterior tatălui, nu le mai aparținea. Sora Silvia, fiind prea mică și neputincioasă, nu a putut fi însă luată de familie în dificila și istovitoare călătorie de revenire în Patrie. Condițiile grele, improprii și periculoase, în vagoanele de marfă, care le ofereau transportul feroviar, constituiau un risc major pentru viața minorei, din care cauză, mama Efrosinia luă decizia de a o lăsa în internatul de copii mici din orașul Aralsk, unde fusese plasată, pentru un anumit timp. Ea hotărî să se întoarcă doar cu cei trei copii mai mari ai săi. După întoarcere, însă, în anul 1958, în urma gravelor prejudicii aduse sănătății, cauzate de condițiile inumane ale deportării, mama se stinge subit din viață, nereușind să-și revadă fiica înstrăinată. Doar după aproape un deceniu, în anul 1962, sora mai mare Galina reușește să o găsească pe Silvia în Kazahstan, de unde o va aduce la baștină.

Despre cauza adevărată a condamnării tatălui, familia îndurerată a aflat foarte tardiv, în perioada

reabilitărilor gorbacioviste. Astfel, prin adeverința, semnată de Procuratura RSS Moldovenești, eliberată pe numele Galinei, în data de 28.08.1991, se certifică expres faptul, că Simion Baranovschi a fost incriminat pe nedrept, din motive politice, lui aducându-i-se acuzația de „membru al Partidului democrat agrar și propagandă antisovietică”. Pentru grava eroare judiciară comisă, în urma căreia a fost ucis un om nevinovat, tată a patru copii, aflat încă în floarea tinereții, la doar 41 de ani, autoritățile sovietice, chipurile deja „reformate” în perioada perestroikăi, nu găsesc alte argumente decât invocarea unor simple „scuze pentru nedreptățile pricinuite părinților și membrilor familiei”. Stigmatul de opresat politic l-a urmărit însă pe fiul martirului Simion, pe muzicianul, instrumentistul și creatorul Constantin Baranovschi, de-a lungul întregii perioade sovietice. Deseori, eticheta nefastă de „dușman al poporului”, transferată mecanic pe propria-i identitate, i-a creat numeroase probleme în calea afirmării profesionale. Nu întâmplător, într-un interviu de presă din anul 1998, artistul evocă anume caracterul dramatic și nefast al destinului său, moștenit din calvarul represiunilor politice ale familiei paterne, pe care-l rezumă, spunând: „atâta durere mi-a rămas în suflet, încât nu mai este loc de răzbunare” [4, p.4].

Dragostea și atracția magnetică față de miracolul sunetelor, viitorul muzician și-o dezvăluie încă din fragedă copilărie. Îi plăcea, precum ni s-a destăinuit, să măsturească artizanal, cu mijloacele rudimentare, avute la îndemână, pe pașiștile satului matern, diverse forme de fluierașe din soc. I se părea, că acestea erau capabile să răspândească în spațiu semnalul magic al vieții sale. Totodată, el poseda și un bun auz muzical, o voce cristalină. Îi plăcea să cânte, să îngâne melodiile auzite. Observând predilecția fiului spre lumea tainică a muzicii, aflând, în plus, de la un nepot, despre existența unei școli de muzică pentru copii la Chișinău, cunoscută, pe atunci, școală republicană de unsprezece ani „Eugen Coca” (actualmente, liceul muzical „Ciprian Porumbescu”), în anul 1957, mama Efrosinia îl aduce pe fiul ei la internatul acestei instituții, situat pe str. Fontannaia, unde va fi testat și acceptat la studii, în clasa de clarinet. Costică avea vârsta de doar 10 ani și abia terminase clasa a IV-a la școala din Gordineștii bunicilor. Studiile la clarinet și le dorea, de fapt, cu ardoare, încă din mica copilărie, când avuse diverse prilejuri de a-i admira sonoritatea diafană în componența diferitelor fanfare tradiționale lăutărești, care veneau de

prin părțile Dondușenilor, Edineților și Ocnitei, să cânte pe la jocurile, nunțile și serbările din satul Gordinești. Primul său profesor de clarinet i-a fost Vitalii Kalujenko, însă după câteva luni de studii este transferat la Nicolae Iordachi, care a fost, un timp, și director al școlii/liceului „E. Coca”, ulterior, profesor de clarinet la Conservatorul din Chișinău (Institutul de Stat al Artelor). Acest vrednic specialist a exercitat o influență formativă decisivă asupra viitorului muzician. Prin anii 1960-1961, tânărul elev a avut prilejul să asculte și să admire, în repetate rânduri, taraful cinematografului „Chișinău”, condus de faimosul violonist, aranjor și compozitor Isidor Burdin, în care-și etala talentul cântărețul Nicolae Sulac, aflat la începuturile carierei sale artistice. La școala „E. Coca”, Constantin Baranovschi a învățat șapte clase, absolvind-o cu succes în anul 1964.

În același an, proaspătul absolvent de liceu muzical intră la Institutul de Stat al Artelor „G. Musicescu”, la „facultatea de interpreți”, moștenitoarea fostului conservator, restructurat și redenumit în anul 1960. În primii doi ani de studii universitare, este repartizat în clasa lui Anatoli Musenko, iar în cursurile superioare – la faimosul pedagog, clarinetist și pedagog Eugen Verbețchi. În calitate de coleg de curs, l-a avut pe talentatul muzician și instrumentist Simion Duja. În anii inferiori ai conservatorului, i-au fost colegi și Constantin Rusnac, Vasile Crăciun, Aurelian Dănilă, Vasile Iovu, viitori celebri muzicieni, instrumentiști, aranjori, compozitori, cercetători, cu toții – absolvenți ai reputei școli muzicale „E. Coca”. În anul 1969, Constantin Baranovschi finalizează cu succes studiile de conservator, fiind înrolat în armata sovietică, unde-și satisface serviciul, timp de un an, ca și clarinetist, în orchestra Statului Major din Odessa.

În orchestra „Folclor” a fost invitat la începutul anului 1968, pe când era încă student în anul IV de studii la Institutul de Arte. A beneficiat de propunerea colegului său clarinetist Simion Duja, pe atunci, titular în acest colectiv, încă de la fondarea lui, în decembrie 1967. Acesta-și dorea însă să fie transferat în Orchestra simfonică a Filarmonicii din Chișinău, la sugestia ademenitoare a dirijorului Timofei Gurtovoi. Astfel, după ce susține cu succes o scurtă testare a nivelului profesional, organizată de dirijorul Dumitru Blajinu, în compania unor muzicieni și redactori muzicali din cadrul Teleradiodifuziunii Moldovenești (TRM), din data de 19 ianuarie 1968, Constantin Barano-

vski este angajat ca titular al orchestrei „Folclor”, unde i se deschide calea unei lungi, bogate și prodigioase cariere artistice de muzician, interpret, aranjor și compozitor popular. Acestui colectiv i se va dedica cu toată seriozitatea și sârguința, cu capacitățile creatoare și talentul muzical deosebit.

Fig. 2. Riturnela la cântecul „Are mama doi feciori”, cl. C. Baranovschi, voce V. Cojocar, „Folclor”, 1981

În paralel, va activa, ca instrumentist, în orchestra populară „Mărțișor” (cond. Serghei Ciuhrii), cu care a colaborat, încă din perioada studenției (1966), până în anul 1972. Acolo era, cum susține artistul, un veritabil „focar de muzică”, în jurul căruia se adunau cei mai buni entuziaști ai domeniului, instrumentiști, cântăreți și aranjori populari, pentru a beneficia de atmosfera formativă excelentă a laboratorului de creație, pentru a crește profesional și a se lansa în cele mai prestigioase orchestre, pe „scena mare” a muzicii. Constantin Baranovschi a activat, de asemenea, și în calitate de pedagog, la Școala de muzică de șapte ani din Chișinău (1971-1975), inclusiv ca și profesor de clarinet și orchestrație la Institutul de Stat al Artelor (1971-1982). Este căsătorit din anul 1978. Cu soția Maria (n.1952), de profesie pedagog de limba română, a crescut și educat doi fii. Cel mare, Simion (n.1979), a urmat cariera tatălui său: este muzician, naist, fluieraș, interpret la aerofone și aranjor, autor a zeci de înregistrări în fondurile TRM, profesor la Școala de muzică „V. Poleacov” din Chișinău. Talentul de excepție și l-a etalat și confirmat la vârsta de 13 ani, în cadrul Concursului republican al interpreților la instrumentele populare „Barbu Lăutaru” (ediția II-a, 1992), unde a obținut Premiul I, împărțit cu Cezar Cazanoi și Nicușor Sava [6, p.6]. Fiul cel mic, Dragomir (n.1980), a absolvit Institutul Agricol, îmbrăți-

șând o profesie înrudită cu aceea, pe care a avut-o regretatul său bunic Simion – medicina.

Ajuns la vârsta senectuții, maestrul Baranovschi își amintește, cu oarecare ironie și descendență, de condițiile precare, în care aveau loc repetițiile orchestrei „Folclor”, la începuturi: o cămăruță îngustă de lângă ospătăria instituției, strâmtă, incomodă, insalubră, în care deseori se strecurau picăturile de ploaie, deteriorând partiturile și instrumentele muzicale. Aceste incomodități descalificante erau favorizate și de atmosfera de invidie și boicot, subtil regizată de administrație, intens alimentată însă de atitudinea membrilor mai vechii orchestre rivale din cadrul TRM, numită „populară de estradă”, condusă de Al. Vasecikin și V. Vilinciuc. Se cunoaște, că acest colectiv promova repertoriul sovietic, diversele forme de stilizare, contrafacere, instrumentalizare politico-ideologică și alienare a folclorului național, în total contrast cu suflul nou de spirit melic național, pe care îl aducea, la radioul și televiziunea republicană, orchestra „Folclor”. Uneltirile descurajante ale rivalilor nu și-au atins, totuși, scopul. Tânărul colectiv de entuziaști, încurajat de talentul, perspicacitatea, viziunea inovativă a dirijorului, violonistului și aranjorului Dumitru Blajinu, continua să muncească, să creeze și să avanseze în măiestria interpretativă. Repetițiile aveau loc, de obicei, după masă, de la orele 14.00, astfel încât să poată fi coopțați toți membrii, în majoritate, studenți. În prima echipă de artiști se aflau, cum menționează și protagonistul, violoniștii Ignat Bratu, Vasile Bradu, Dumitru Grinenko, Gheorghe Velișco, Iacov Stanislavski, Mircea Oțel (în 1970, transferat la „Lăutarii” lui N. Sulac), țambaliștii Vasile Crăciun și Vladimir Sârbu, naistul/flautistul Vasile Iovu, acordeonistul Sergiu Pavlov/Păvălache, violoncelistul Ion Josan, contrabasistul Petrică Vieru ș. a. Printre soliștii vocali, își amintește cu admirație de Ion Paulencu, Nina Ermurachi, Veronica Mihai și Larisa Arseni. La partiția de braci, nu era unitate. Dirijorul Dumitru Blajinu depunea – cum remarcă artistul – eforturi extraordinare pentru a obține câte o unitate nouă, pentru a îmbogăți paleta timbrală a orchestrei.

Prima lucrare în repertoriul său solistic cu orchestra „Folclor” a fost „Sârba lui Costică”, pe care a propus-o în primăvara anului 1969, în calitate de piesă proprie, „improvizată personal”, nerecunoscută însă ca atare. Era un produs muzical „de autor”, o melodie de dans în stil de sârbă, profund inspirată, reimaginată și recreată din tezaurul

stilistic și intonațional al folclorului basarabean. Aranjamentul orchestral al piesei sale a fost realizat de țambalistul Vasile Crăciun, un bun cunoscător al armoniei și instrumentației, care a venit în ajutor colegului, încă neinițiat în arta orchestrației. Titulatura piesei i-a fost propusă de dirijorul Blajinu, care dorea, prin relevanța denumirii, să faciliteze aprobarea, fără probleme, la Consiliul artistic al TRM. Numele lucrării tindea să sugereze ideea, că ar fi o creație orală, recte „folclorică”, „autohtonă” și „autentică”, așa cum cereau normativele politicii repertoriale din epocă. Se cunoaște, că fiecă autor ce prezenta o piesă de muzică populară la Radioteleviziune „era obligat – cum notează și compozitorul T. Chiriac, fost membru al acelei instanțe de control și cenzură – să autentifice sursa de unde a cules-o. Și deoarece de multe ori asemenea piese erau compoziții proprii (cărora nu li se recunoștea acest statut), autorii erau nevoiți să ascundă adevărul” [1, p.74]. Așa a fost și în cazul creației „Sârba lui Costică”. Inițial, la Consiliul artistic, ea fost acceptată doar ca „prelucrare” de V. Crăciun [PV: 18.04.1969, p.1]. Recent însă, conform listei oficiale, eliberate autorului de direcția patrimoniului a TRM, i s-a recunoscut statutul de „aranjament” propriu. În lumina teoriei creditelor, propusă de compozitorul Dan Dediu, aranjamentul poate fi considerat drept „copie parțială” din folclor, „adaptare și extindere creatoare, cu adaosuri” importante de autor [3, p.50]. În legătură cu aspectul privind categorisirea și aprecierea creațiilor la Consiliul artistic al TRM din perioada sovietică, trebuie de menționat și faptul, că de cele mai multe ori, sub paravanul pretinsului criteriu al oralității și anonimatului, puterea totalitară tindea (și reușea!) să promoveze, să mediatizeze, să difuzeze și să inoculeze adânc, în conștiința publică, diversele specii de cântec sovietic. Narativele politico-ideologice despre „viața nouă”, munca socialistă, serbările statale oficiale etc., erau create, de regulă, la comandă, de voie sau de nevoie, de către diverși poeți, cantautori și creatori ai vremii. Acestea erau prezentate publicului larg, prin intermediul difuzării radiotelevizate, drept piese „de folclor”, cântece „populare moldovenesti”, fenomen ce repercutează, cu efectele îndocrinării ideologice, la nivelul mentalului colectiv, până în zilele noastre.

De-a lungul timpului, maestrul Constantin Baranovschi a participat activ, cu propriile contribuții componistice, fie sub formă de aranjamente, fie sub cea de prelucrări sau creații originale de

muzică populară, la diverse foruri artistice naționale și internaționale. Printre cele mai importante evenimente se remarcă, în acest sens, Concursul republican de prelucrări și creații originale pentru orchestra populară, organizat de Ministerul Culturii, începând cu anul 1979 (cu ediții biennale, ulterior, anuale, până în 1992), Concursul internațional de creație și interpretare a romanței românești „Crizantema de argint” din Chișinău, începând cu anul 1992, Concursul de același gen „Crizantema de aur” din Târgoviște, România (edițiile din perioada 1994-1998), Concursul televizat „Cântați cu noi” (mai multe ediții, începând cu anul 1981) ș.a. În cadrul acestora, a promovat tineri interpreți, instrumentiști și soliști vocali ai genului, inclusiv talentați creatori de texte, poeți și scriitori locali și din întreg spațiul românesc, învrednicindu-se de valoroase premii și distincții din partea juriului. În perioada recentă, a lucrat, de asemenea, la lansarea a 32 de cântece și romanțe, prezentate sub formă de aranjamente și compoziții proprii, în interpretarea talentatei artiste, soliste și cantautoare Ileana Țurcanu, înmănușate pe două CD-uri: „Romanță, veșnic să trăiești” (2015) și „Pe dragoste tot se ține” (2017), ambele editate în „AL studio”, Chișinău.

Numărul total al creațiilor de muzică neo-tradițională ale lui Constantin Baranovschi nu se cunoaște, la etapa actuală, cu exactitate, el diferind de la o sursă la alta, fără a putea fi, în mod obiectiv, unul finit. Astfel, lista fonogramelor din fondul TRM, obținută de protagonist de la departamentul patrimoniu al instituției, indică 147 „aranjamente”, 119 „compoziții” și 39 interpretări ca „solist”, dintre care 7 sunt compoziții proprii, 2 – compoziții de alți autori, iar 30 – aranjamente, în total – 305 creații. Consultând însă procesele verbale ale Consiliului artistic, partiturile autorului, păstrate în bibliotecă, fișierele fonogramelor din cartoteca TRM, inclusiv conținutul celor două CD-uri menționate mai sus, am putut realiza un tablou statistic mai apropiat de adevăr, pe care l-am sintetizat într-o listă generală a lucrărilor autorului. Aceasta cuprinde 259 creații vocale și 121 creații instrumentale. În total – 380 de lucrări, scrise în partitură, pentru soliștii vocali, soliști la instrumentele (vioară, violă, violoncel, cobză, țambal, nai, fluier/flaut, caval, ocarină, acordeon, clarinet, trompetă, trombon, oboi) incluse, ca elemente de bază sau adiționale, în diversele formule ale orchestrei populare moderne. Majoritatea absolută a lucrărilor este realizată cu suportul de

creație al orchestrei „Folclor”. Din numărul total al lucrărilor se evidențiază 157 creații proprii, originale, de autor (117 vocal-instrumentale și 40 instrumentale și orchestrale), ceea ce demonstrează, că „cota” aportului creator, inventiv, personal al lui Constantin Baranovschi, la dezvoltarea genului de muzică neo-tradițională, se ridică la circa 40%.

Extrem de diversă și bogată tipologic, structura genurilor abordate de autor tinde deopotrivă să identifice, să sistematizeze, să standardizeze, să conserve, să reactualizeze și să dezvolte trăsăturile stilistice și sintactice emblematică ale modelelor de expresie, moștenite din tradiția orală a folclorului național. De fiecare dată, în fiecare piesă, creatorul apelează, într-o manieră academică, originală și inovativă, la arsenalul vast al posibilităților de expresie armonică, polifonică, dinamică și timbral-coloristică, pe care îl oferă noile orchestre populare profesioniste, străduindu-se astfel să evite limbajul șablonard, static, monoton. Beneficiind de pregătirea academică în domeniu, de cunoașterea practică a folclorului și a normelor sale stilistice, inclusiv a legilor formei, a scriiturii, a principiilor de compoziție pentru orchestra populară modernă, maestrul Constantin Baranovschi excelează, în primul rând, în genurile lirice. Paleta largă a acestora se extinde deopotrivă asupra categoriilor tipologice vocal-instrumentale și instrumental-orchestrale, proiectând, cu ingeniozitate, în spațiul larg al percepției populare, universul estetic multicolor al muzicii neo-tradiționale contemporane.

Printre genurile lirice vocal-instrumentale reprezentative, preluate sau recreate din tradiție, în baza textelor poetice folclorice, sau a celor originale, nou-create de scriitorii profesioniști, se evidențiază: 1) doina în ritm liber improvizatoric, cu tematică diversă (de dragoste, înstrăinare, păstorească, de codru, despre natură, lumea socială și sentimentală a omului etc.), inclusiv 1.a) creațiile compozite, de structură binară, articulate în formă de ciclu poetic păstoresc (doină-joc), sau cele 1.b) imitând modelul dinamic al acestuia; 2) cântecul liric propriu-zis, de regulă, axat pe un ritm fix, uneori, cu ușoare inflexiuni improvizatorice libere, abordând o arie tematică extrem de largă (nostalgia, înstrăinarea, dragostea, dorul, meditația, recruții, războiul, de leagăn, umorul social etc.), inclusiv 2.a) cântecele de joc, articulate în stil de horă lentă, horă bătută, brâu, sârbă, ostropăț, și 2.b) cântecul ciobănesc; 3) cântecul lăutăresc de petrece, de regulă, în ritmuri de dans; 4)

cântecul ceremonial de nuntă (de mireasă, mire, nuni, socri, de masa mare etc.); 5) romanța populară de resursă folclorică, centrată, mai cu seamă, pe creația de autor, care explorează, proiectează și reproduce simbolic orizonturile universului sentimental și dramatic al omului din epoca modernă (patimile, dragostea, profunzimea iubirii, dorul, durerea pierderii, nostalgia de satul natal, de copilărie, de tinerețe, de părinți, familie, neam), de regulă, exprimat în forme libere, elastice; 6) cântecul liric nou, axat pe narativul politico-ideologic al puterii sovietice, standardizat în diversele categorii tematice de propagandă (despre „viața nouă”, țară, serbări aniversare, munca socialistă, pace, fericire, prietenie internaționalistă, partid, război, armată, recruți etc.), de regulă, axate pe un ritm fix, în mișcare vicioasă. În categoria genurilor vocal-instrumentale de factură epică sau lirico-epică se delimitează: 1) balada populară păstorească; 2) balada istorică haiducească; 3) balada cu tematică nouă; 4) cântecele lirico-narative în caracter baladesc.

Nu mai puțin diversă este și categoria genurilor instrumental-orchestrale, în care pot fi delimitate: 1) melodiile instrumentale, care explorează și reinterpretează caracteristicile de bază ale ritmului, tempoului și formelor muzicale ale principalelor categorii folclorice de dans (hora lentă la 6/8 sau 2/4, hora bătută, brâul, sârba, ostropățul în măsura asimetrică la 7/16); 2) melodiile ceremoniale de nuntă; 3) piesele instrumental-orchestrale cu caracter concertant, de excelență și virtuozitate interpretativă, axate pe un ritm fix, printre care 3.a) melodiile de dor, de ascultare, de dragoste, în ritmuri legănate și tempo-uri mai lente, 3.b) hora concertantă, 3.c) bătuta-brâu concertant, 3.d) sârba concertantă; 4) melodiile concertante în ritm liber, tip doină; 5) studiul lăutăresc; 6) suita instrumentală; 7) poemul instrumental de inspirație păstorească, de structură binară sau ternară; 8) fantezia instrumentală; 9) creațiile instrumentale, inspirate de narativul politico-ideologic sovietic (dedicațiile aniversare).

Întru evidențierea unor mijloace inovaționale de expresie, utilizate în partiturile lui Constantin Baranovschi, aducem câteva exemple. Astfel, cel mai adesea, autorul preferă să dinamizeze profilul dinamic al pieselor. Această tendință se manifestă, mai ales, în genul de doină și cel de baladă. De regulă, de la o secțiune la alta a discursului, compozitorul recurge la schimbarea modului de articulare a acordurilor de acompaniament, pro-

cedând la alternarea manierei tenuto cu cea liber pulsatorie, pe care tradiția lăutărească o codifică sub termenul „tempo de brâu mărit”. În consecință, ritmul acompaniamentului armonic produce o înnoire substanțială a imaginii muzicale. Procedul dat poate fi observat, de pildă, în partitura cântecului lirico-epic „Balada plopului” [P:5347-III], interpretat de Zinaida Julea (1986). Varierea metro-ritmului se atestă și în cântecul liric „Lung îi drumul codrului” (inclus în repertoriul lui Vasile Micușă) [P:7274-III], care ilustrează elocvent modul, în care stilul specific de horă lentă la 2/4, articulată în subdiviziuni ternare la nivelul optimii, este alternat cu stilul de „cadângea”, în ritm asimetric, încorporat măsurii 9/16. Combinarea formulelor de horă lentă la 6/8 cu stilul de doină în ritm rubato, articulată în maniera diferită, alternând forma tenuto cu cea liberă pulsatorie a acordurilor, este specifică discursului muzical al cântecului „Blestemat să fii, război” [P:6723-III], înregistrat în fondurile TRM de Valentina Cojocaru.

La finalul scurtei noastre expuneri, ținem să menționăm, că opera muzicală a maestrului, aranjorului și compozitorului Constantin Baranovschi poate și trebuie să constituie, în continuare, obiectul unei cercetări muzicologice și antropologice speciale, care să pună în evidență meritele sale personale în crearea, cizelarea și promovarea valorilor muzicii neo-tradiționale contemporane, domeniu important și reprezentativ al culturii naționale, la edificarea căruia au conlucrat generații întregi de artiști autohtoni.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Chiriac T. Muzica românească de filiație ancestrală. Iași: Artes, 2006.
2. Dragomir C. Folclor. Chișinău: Literatura artistică, 1981.
3. Frățilă A. Compozitor versus Autor muzical (dezbateri). În: Muzica, 2016, nr.4, p. 25-54.
4. Ghimpu-Munteanu V. Atâta durere mi-a rămas în suflet, încât nu mai este lor de răzbunare. În: Țara, 1998, 5 mai, p.4.
5. P:=Partitura din biblioteca TRM (cu indicarea numărului respectiv de inventar).
6. Pîrău N. Primăvara concursului „Barbu Lăutaru”. În: Literatura și arta, 14 mai 1992, p.6.
7. PV=Procesul verbal al Consiliului artistic al Teleradiodifuziunii Moldovenești (TRM).